

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ

Мухаббат Мамаджановна Курбанова

Доцент кафедры Иностранные языки

Ташкентского государственного транспортного университета,

kmukhabbat25@gmail.ru

Сарвиноз Ботиржон кизи Абдикайимова

Студентка группы ТЛТ-13

Ташкентского государственного транспортного университета

АННОТАЦИЯ:

В этой статье раскрываются проблемы, возникающие в логистической деятельности при ведении международной деятельности, связанные с использованием английского языка. К таким проблемам относятся: проблема недостаточных коммуникативных навыков для введения переговоров по оказанию логистических услуг; проблемы перевода профессиональной документации и договоров; проблемы использования профессиональной лексики и терминологии на английском языке. Все эти факторы подчёркивают актуальность статьи и роль иностранного языка в современной логистике.

Ключевые слова: логистика, логистическая деятельность, профессиональная лексика, терминология, международная деятельность.

ABSTRACT:

This article reveals the problems that arise in logistics activities when conducting international activities associated with the use of the English language. These problems include: the problem of insufficient communication skills for negotiating the provision of logistics services; problems of translation of professional documentation and contracts; problems of using professional vocabulary and terminology in English. All these factors emphasize the relevance of the article and the role of the foreign language in modern logistics.

Keywords: logistics, logistics activities, professional vocabulary, terminology, international activities.

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada ingliz tilidan foydalanish bilan bog'liq xalqaro faoliyatni amalga oshirishda logistika faoliyatida yuzaga keladigan muammolar ochib berilgan. Ushbu muammolar qatoriga quyidagilar kiradi: logistika xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha

muzokaralar olib borish uchun etarli darajada aloqa ko'nikmalari muammosi; professional hujjatlar va shartnomalarni tarjima qilish muammolari; Ingliz tilida professional lug'at va terminologiyadan foydalanish muammolari. Bu omillarning barchasi maqolaning dolzarbligini va zamonaviy logistikada chet tilining rolini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: logistika, logistika faoliyati, professional lug'at, terminologiya, xalqaro faoliyat.

Логистика в условиях глобализации и повышения конкурентоспособности играет ключевую роль в развитии экономики практически любой страны мира.

В современных условиях развитие бизнеса связано с движением товарных потоков. Товары могут перемещаться не только в пределах нашего государства, но и зарубежом. Основными проблемами в международной логистической деятельности являются проблемы, связанные с использованием профессиональной терминологией. В связи с этим на первый план выходит значимость английского языка. Многие процессы, связанные с товародвижением невозможны без знания иностранного языка.

В своей деятельности логисты также сталкиваются с профессиональной терминологией. Это в основном проблемы в международной логистической деятельности, связанные с использованием профессиональной лексики и терминологии на английском языке.

В рабочей среде специалисты в области логистики часто сталкиваются с необходимостью уверенно вести переговоры, разрешать телефонные вопросы по телефону, контролировать процессы, связанные с перемещением груза, читать иностранные материалы, разбираться в тонкостях договоров на английском языке, владеть профессиональной лексикой, которую используют при выполнении логистических операций, связанных с перемещением грузов [1].

Работая в международных компаниях различного уровня, логист должен быть готов к переговорам с иностранными партнёрами, уметь договориться по вопросам, связанными с поставками, хранением, складированием, распределением товаров. Владение иноязычной речью в наши дни - одно из обязательных условий профессиональных компетенций логистов. Многие компании при просмотре резюме обращают внимание на уровень владения языком. Технический, деловой, разговорный, или перевод со словарём - все эти показатели учитываются при приёме на работу сотрудника - логиста.

Кроме этого, знание английского языка увеличивает конкурентоспособность специалиста в области логистике на рынке труда. При всех равных показателях, работодатели предпочитают выбирать специалистов с большими навыками, чем требуется для данной вакансии. Чаще всего срабатывает психологический фактор

и формируется образ высокопрофессионального специалиста. Знание английского языка является для логиста конкурентным преимуществом на рынке труда [2].

Важным аспектом успешной логистики является использование специализированной терминологии, которая позволяет профессионалам в этой области эффективно общаться и понимать особенности процессов.

Суть логистики – это знание профессиональной лексики и терминологии на английском языке. Как известно, в любой специализированной области человеческой деятельности существует своя собственная терминология, которая постоянно развивается. С одной стороны, в неё поступают новые термины благодаря внутреннему и межъязыковому заимствованию, а с другой стороны, происходит вытеснение и устаревание специальной лексики. Логистика - одна из интересных и практически не исследованных с лингвистической точки зрения областей человеческой деятельности.

Современные термины логистики в деловом английском:

- Цепочка поставок - Supply Chain.

Цепочка поставок - это сеть организаций, участвующих в производстве, доставке и потреблении товаров или услуг. Она включает в себя поставщиков, производителей, дистрибьюторов и розничные точки продаж.

- Инвентарь - Inventory.

Инвентарь - это общее количество материалов, компонентов, готовой продукции или других ресурсов, которые имеются в наличии у компании в определенный момент времени. Управление инвентарем важно для обеспечения непрерывности производства и удовлетворения потребностей клиентов.

- Склад - Warehouse.

Склад - это место, где хранятся товары до их отправки или использования. Складское хозяйство включает в себя управление приемом, хранением и отгрузкой товаров, а также контроль за запасами[4].

- Дистрибуция - Distribution.

Дистрибуция - это процесс доставки товаров от производителя до конечного потребителя. Она включает выбор оптимального маршрута доставки, управление складами и транспортировку.

- Поставщик логистических услуг - Logistics Provider.

Поставщик логистических услуг - это компания, которая предоставляет широкий спектр услуг по логистике, включая складирование, транспортировку, управление запасами и дистрибуцию.

- Только вовремя - Just-in-Time.

Just-in-Time (JIT) - это подход к управлению запасами, при котором товары заказываются и производятся только в том количестве и в тот момент, когда они

необходимы для производства или продажи. Этот подход позволяет сократить издержки на хранение и улучшить эффективность производства.

- Экспедитор - Freight Forwarder.

Экспедитор - это компания, которая занимается организацией международной доставки товаров от отправителя до получателя. Она занимается выбором оптимального маршрута доставки, оформлением необходимых документов и контролем за перемещением груза.

- Управление логистикой - Logistics Management.

Управление логистикой - это процесс планирования, реализации и контроля потока товаров, информации и услуг от их начальной точки до конечного потребителя с целью удовлетворения потребностей клиентов. Оно включает в себя такие аспекты, как планирование производства, управление запасами, организация транспортировки и контроль качества[3].

В заключение, логистическая терминология на английском языке является неотъемлемой частью успешной деятельности компаний в современном мире. Понимание ключевых терминов и концепций логистики позволяет специалистам в этой области эффективно управлять потоками и повышать конкурентоспособность своих организаций.

REFERENCES:

1. Англо-русский толковый словарь логистических терминов. – URL: <http://www.transportal.by/news/slovar.pdf> (дата обращения: 10.02.2016 г.).
2. Гаджинский А. М. Логистика: учебник для высших и средних специальных учебных заведений / А. М. Гаджинский. Изд. 2-е. М., 1999. 228 с.
3. Логистика. Wikipedia. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Логистика> (дата обращения: 01.02.2016 г.).
4. Раздужев А. В. Современный английский подъязык нанотехнологий: структурно-семантическая, когнитивно-фреймовая и лексикографическая модели / А. В. Раздужев: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Пятигорск, 2013.